

**BOLALAR KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISHDA MOZAIKANI O'RNI VA
AHAMIYATI.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6531204>

Batiyeva Mohidil Ravilevna

Qarshi davlat universiteti

"Tasviriy san'at va amaliy san'at yo'nalishi"

2-bosqich magistranti

Annotasiya : *Ushbu maqola bolalarni rangtasvirning turlaridan biri –mozaika uning bolalar kreativ rivojlantirishda o'rni va ahamiyati haqida.*

Kalit so'zlar: *Mozaika , dekorativ sanat , amaliy sanat , mozaika tarixi , mozaika turlari , texnika, rivojlanish.*

Bolalarni tarbiyalash va rivojlantirishda asosiy ko'nikma va qobiliyatlarni shakllantirishga hissa qo'shadigan davrni o'tkazib yubormaslik juda muhimdir. Agar siz bolalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirmasangiz, bu maktab davrida ijodiy fikrlash faolligining pasayishiga olib keladi. Va bu shaxsni sezilarli darajada qashshoqlashtiradi, chunki bu talabning har qanday faoliyatga, ayniqsa ijodiy ishiga qiziqishini yo'qotishiga olib keladi. Oqibatda ko'pchilik maktab bitiruvchilari bilimlarni tez o'zlashtira olmaydi, o'zgaruvchan sharoitlarga tez moslasha olmaydi va faol bo'la olmaydi. Hozirgi vaqtda bolalarda tayyor ma'lumotlarga (televizor, kompyuter, telefon) haddan tashqari qiziqish rivojlanmoqda, bu esa dangasalikning shakllanishiga yordam beradi.

Bizning davrimizda bolaning shaxsiyatini estetik tarbiyalash va rivojlantirish, uning estetik madaniyatini shakllantirish muammosi o'zbek maktabi oldida turgan eng muhim vazifalardan biridir. Bolalar san'at maktablarida ta'lim , madaniyat sohasida qo'shimcha ta'lim olish va har bir bolaga ijod quvonchini his qilish imkoniyatini beradi va dunyoning go'zalligini his qilish qobiliyatini shakllantiradi. Bolalarni estetik tarbiyalashning muhim tarkibiy qismlaridan biri badiiy va estetik ta'limdir. Bolaning ijodiy rivojlanishi, uning kognitiv qobiliyatlari yo'llaridan biri tabiat bilan muloqotdir. Men ota-onalarga oilasi bilan tabiat qo'ynida dam olayotganda, unga qarashni, shunchaki qarashni emas, balki tengdoshlarini tinglashni tavsiya qilaman. Bu bolaning fantaziyasini, tasavvurini rivojlantirishga yordam beradi. Tabiiy material, plastilin, qog'oz va boshqalar bilan birgalikda ishtiyoqli ishlash. nafaqat ijodkorlikni rivojlantiradi, balki bolani ota-onaga yaqinlashtiradi.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Barcha ota-onalar farzandlarini sog'lom , baxtli va hayotda muvaffaqiyatli ko'rishni xohlashadi . Bolaning barkamol shaxs bo'lib ulg'ayishi uchun uning tarbiyasi va rivojlanishi uchun bor kuchini sarflash kerak . Bunday xilma-xillik orasida men sizning e'tiboringizni juda oddiy va shu bilan birga juda foydali mashg'ulotga qaratmoqchiman - " Mozaika " .

Mozaika asosan me'moriy inshootlarning tashqi va ichki devorlarini, pollarni, shiftlarni, kichik me'moriy shakllarning tugatish tuzilmalarini - favvoralarni, dekorativ devor panellarini va boshqalarni bezash uchun ishlatilgan. Hozirgi vaqtda mozaik asarlar bolalar bilan qiziqarli mashg'ulotlar o'tkazadigan rassomlar, havaskorlar, o'qituvchilarning e'tiborini tobora ko'proq jalb qilmoqda. Mozaikani tayyorlash uchun maxsus texnologiya mavjud bo'lib, u ishlatiladigan materiallarga, ishning maqsadiga va naqsh yoki chizmalarni "o'rnatish" usullariga bog'liq. Maktab yoshidagi bolalar bilan siz qiziqarli ijodiy mozaika mashg'ulotlarini o'tkazishingiz mumkin.

Mozaika - deyarli har qanday yoshdagi bolaning qobiliyatlarini rivojlantirish uchun ajoyib vosita - nozik vosita ko'nikmalarini, tasavvurni, fantaziyani, fazoviy fikrlashni rivojlantirishni rag'batlantiradi. Mozaikani yaratish sabr-toqatni, maqsadga erishishga sabrli munosabatni rivojlantirishga yordam beradi, diqqatni jamlash qobiliyatini rivojlantiradi. Mozaika qilishda ikkala qo'l ham ishtirok etadi - ikkala yarim shar bir vaqtning o'zida ishlaydi. Chap yarim shar mantiq, tahliliy qobiliyat, nutq, o'qish, yozish uchun javobgardir. Ko'p rangli mozaik elementlardan bola rasmni shakllantiradi - bu fantaziya, tasavvur, hayoliy fikrlashni rivojlantiradi.

Diqqatni jamlash qobiliyati. Bu o'z-o'zidan sodir bo'ladi - bola o'z ishini tugatmaguncha va natijani ko'rmaguncha o'zini ishdan bo'shata olmaydi. Mozaika darsi davomida tanlov mustaqilligi ham shakllanadi - rang, material, ularning kombinatsiyasi - nimani va qayerga qo'llash kerakligini o'rgatadi.

Bolaning mozaikadan zavqlanishi uchun hech qanday holatda uning tanlovini cheklamang. Ayniqsa, rang tanlashda. Faqat yumshoq, ko'zga tashlanmaydigan maslahatlarga ruxsat beriladi. Uning tanlovi sizga bolaning kayfiyati haqida ko'p narsalarni aytib beradi. Bundan tashqari, mozaika o'smirlarning aqliy va ijodiy salohiyatini oshirishga yordam beradi. Mozaikani qilish tinchlantiruvchi ta'sirga ega, shuningdek, qat'iyatlilikni rivojlantiradi. O'quvchilar mozaikani yotqizishda iste'dodi va ijodiy moyilligi namoyon bo'ladi. Qoida tariqasida, ular juda qiziqarli asarlar yaratadilar.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

"Mozaika" - bu har qanday yoshdagi bolalar uchun o'ziga xos , qiziqarli,rivojlantiruvchi mashg'ulotdir. Keling, mozaikaning bola rivojlanishidagi ahamiyatini ko'rib chiqaylik :

1. Mozaika qo'llarning nozik motorli ko'nikmalarini rivojlantiradi (kichik detallar bilan harakat qilib, bola qo'lni yozishga tayyorlaydi. Bu bolalarni maktabga va keyingi ta'limga tayyorlash uchun juda muhimdir).

2. Hissiy me'yorlarni ishlab chiqadi va yaxshilaydi (rang, shakl).

3. Aqliy jarayonlar : diqqat, xotira, fikrlash, tasavvur, fantaziya, nutq rivojlanadi

4. Bolalarning bilim faolligini rivojlantiradi , ya'ni bolani qiziqtiradigan ma'lumotni qabul qilish va unga muvofiq mustaqil ravishda, ijodkorlik elementlarining namoyon bo'lishi bilan harakat qilish istagi.

5. Konstruktiv qobiliyatlarni rivojlantiradi (sxema, model bo'yicha harakat qilish qobiliyati).

6. Bolalarda matematik qobiliyatlarni rivojlantiradi : hisoblash, fazoga yo'naltirish.

7. Yorqin, rang-barang, estetik va g'ayrioddiy kompozitsiyalar tufayli bolalarda badiiy didni rivojlantiradi.

8. Mozaika inson shaxsiyatining maqsadlilik, mustaqillik, qat'iyatlilik, sabr-toqat, aniqlik kabi muhim fazilatlarini tarbiyalashga xizmat qiladi, eng muhimi, ijodkorlikka zamin yaratadi.

Mozaikani yig'ish uchun bola ko'plab jarayonlardan: xotira, fikrlash, tasavvur, qo'llarning nozik motorli ko'nikmalaridan. Foydalanadi. Mozaik yig'ish qo'llarning nozik motorli ko'nikmalarini o'rgatadi, tasavvurni , badiiy didni va xayoliy fikrlashni rivojlantiradi . Mozaikadan tasvir yaratish jarayonida bolada maqsadli faoliyat, diqqat va kuzatuvchanlik rivojlanadi.

REFERENCE:

Tojimatovich A. A., Saydaliyevich U. S. Formation Of Science as A Value and Classification of Values //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2021. – T. 3. – C. 172-178.

Tojimatovich, Akbarov Anvar, and Ubaydullayev Saidakbar Saydaliyevich. "Formation Of Science as A Value and Classification of Values." Texas Journal of Multidisciplinary Studies 3 (2021): 172-178.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Tojimatovich, A. A., & Saydaliyevich, U. S. (2021). Formation Of Science as A Value and Classification of Values. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 3, 172-178.